

O uso indiscriminado de Lisdexanfetamina e Metilfenidato em estudantes de medicina: uma revisão

Bárbara Tavares Villas Bôas¹, Letícia Souza Maia¹, Ana Lídia Corrêa da Silva
Moreira²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608462>

RESUMO:

A automedicação, que envolve a aquisição e uso de medicamentos sem prescrição médica, é uma prática que pode levar ao tratamento inadequado e inseguro de diversas patologias. A facilidade de acesso a medicamentos e fatores socioeconômicos contribuem para o aumento do consumo indiscriminado e dos riscos de intoxicação. Entre os medicamentos amplamente utilizados estão os estimulantes do Sistema Nervoso Central, como o Metilfenidato (Ritalina®) e o Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse®), prescritos principalmente para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Embora os medicamentos estimulantes sejam eficazes no tratamento dessas condições, seu uso sem prescrição médica pode causar diversos efeitos adversos. Apesar das restrições para a aquisição desses medicamentos, há um uso indiscriminado para fins cognitivos, recreativos e perda de peso. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso indiscriminado dos fármacos Metilfenidato, Dimesilato de Lisdexanfetamina por estudantes que não apresentam condições, sintomas ou diagnósticos que justifiquem tal uso e tenham como objetivo melhorar a performance acadêmica. Método: A metodologia inclui a análise sistemática da bibliografia pertinente, com uso dos descritores Lisdexanfetamina, Metilfenidato, abuso e abusivo nas bases de dado Scielo, Pubmed e Lilacs entre os anos de 2008 e 2024.

Palavras-chave: Lisdexanfetamina; Metilfenidato; Uso abusivo.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP